

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА/ДИСКУССИЯ

ОРИГИНАЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ

УДК: 338.2

JEL: A20, O15

<https://doi.org/10.22394/2410-132X.482>

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛАСТЕР «БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА»

С.Ю. СОЛОДОВНИКОВ

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь;

e-mail: solodovnikov@bntu.by

Аннотация. Целью данного исследования является установление взаимосвязи между преподаванием современной политической экономии и качественным обновлением экономического образования. Методология статьи представлена системным подходом, субъектным подходом, институциональным подходом, а также другими общенаучными методами и принципами познания. Общий результат исследования заключается в том, что создание позитивной национальной идеи Беларуси возможно только на основе современной политической экономии, что обусловило переход к преподаванию политэкономии как дисциплины. Вместе с тем переход к преподаванию учебной дисциплины «Современная политическая экономия» выявил и необходимость решения ряда методических задач. В первую очередь – потребность в визуализации информации, что способствует формированию у студентов, магистрантов и заинтересованных лиц целостной картины мира, происходящих в белорусском обществе и мире под воздействием внутренних политико-экономических факторов и трансформации глобальной социально-экономической среды и современного миропорядка, развитию критического мышления, овладению навыками анализа и оценки политико-экономической ситуации, разработки и принятия управленческих решений в профессиональной деятельности, осознанному выбору моделей политико-экономического поведения в повседневной жизни. Выполнить эту задачу способна авторитетная Белорусская экономическая школа.

Ключевые слова: современная политическая экономия, белорусская экономическая школа, университет

Информация о финансировании: Данное исследование выполнено без внешнего финансирования.

Для цитирования: Солодовников С.Ю. Качественное обновление экономического образования в Республике Беларусь и междисциплинарный научно-исследовательский кластер «Белорусская экономическая школа» // Экономика науки. 2024. № 10(4). С. 25–34. <https://doi.org/10.22394/2410-132X.482>

DISCUSSION

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

UDC: 338.2

JEL: A20, O15

<https://doi.org/10.22394/2410-132X.482>

QUALITATIVE RENEWAL OF ECONOMIC EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH CLUSTER “BELARUSIAN ECONOMIC SCHOOL”

S.YU. SOLODOVNIKOV

Belarusian national technical university, Minsk, Republic of Belarus; e-mail: solodovnikov@bntu.by

Abstract. The purpose of this study is to investigate the relationship between teaching modern political economy and qualitative renewal of economic education. To achieve this goal, we employ a system approach, subjective approach, institutional approach, and other general scientific methods and principles of cognition. The overall result of the study suggests that the creation of a positive national identity for Belarus is only possible through the implementation of modern political economy principles, which has led to the introduction of political economy as an academic discipline. However, this transition also highlighted the need to address several methodological challenges. First of all, it is necessary to visualize information in order to form a holistic picture of events occurring in Belarusian society and the world, influenced by internal political and economic factors, as well as the transformation of the global socio-economic environment and the modern world order. This helps to develop critical thinking and master the skills of analysing and assessing political and economic situation. It also enables making informed decisions in professional activities, as well as conscious choice of models of political and economic behavior in everyday life. The authoritative Belarusian Economic School is capable of fulfilling this important task.

Keywords: modern political economy, Belarusian economic school, university

Funding: This research received no external funding.

For citation: Solodovnikov, S.Yu. (2024). Qualitative renewal of economic education in the Republic of Belarus and the interdisciplinary research cluster "Belarusian Economic School". *Economics of Science*, 10(4), 25–34. <https://doi.org/10.22394/2410-132X.482>

ВВЕДЕНИЕ

Современная мировая ситуация характеризуется чрезвычайно высоким уровнем опасностей и неопределенностей, охарактеризовать которые возможно только на основе современной экономической методологии. На наш взгляд, наиболее подходящим новым инструментарием анализа может стать разработанный нами концепт «экономики рисков», которая характеризуется «высочайшей степенью политико-экономических, технологических, финансовых и экологических неопределенностей и рисков. Эти риски принимают всеобъемлющий характер, многие из них в принципе непредсказуемы и их возможные негативные последствия могут привести человечество к глобальной катастрофе» (Солодовников, 2019b. С. 55). В отличие от традиционных экономических рисков, современные риски носят всеобъемлющий характер и предсказать их практически не представляется возможным. Усиление неопределенности сопровождается возрастанием политико-экономической конкуренции между экономически развитыми странами коллективного Запада с одной стороны, и растущими новыми лидерами, такими как Россия, Китай, Индия, Бразилия с другой. В этой связи возрастает роль человеческого капитала как важнейшего инструмента приращения национального богатства. В.В. Богатырева отмечает: «В Республике Беларусь и Российской Федерации

на человеческий капитал приходится 46,46% и 48,68% (национального богатства – С.С.) соответственно. Следовательно, он превалирует над физическим и природным в структуре национального богатства» (Богатырева, 2021. С. 4). Это обуславливает возрастание роли образования «как с точки зрения подготовки кадров, так и получения последующего образования на протяжении всей жизни» (Мелешко, 2019) и науки в целом. «Сфера науки позволяет стимулировать спрос на информацию, продуцировать знания для развития сферы образования и в определенной мере сама является частью образовательного сектора» (Лемещенко, 2022. С.105). Учитывая вышеизложенное, становится ясной необходимость качественного обновления образования на основе современной, не противоречащей национальной идее, экономической науки. Обобщая, целью исследования выступает обзор подходов к изучению связи между преподаванием современной политической экономии и содержательной стороной изменений качества экономического образования, с выявлением значения такого междисциплинарного кластера как «Белорусская экономическая школа». Методология представлена системным анализом, обзором источников, методами анализа и синтеза результатов и оценок из научных источников. Использование данной методологии позволяет выстроить обзор и дать качественную оценку состояния

Белорусской экономической школе на современном этапе её развития.

Методология исследования: качество экономического образования

Современный мир претерпевает значительные «социальные, экономические и технологические изменения, обуславливающие нарушение геополитического равновесия ввиду усиления борьбы за все виды ресурсов» (Гурский, 2017. С. 53–54). Экономическая наука традиционно на протяжении многих десятилетий, даже столетий, была и продолжает оставаться идеологической доктриной. Выбор модели хозяйствования, направлений и способов ее трансформации всегда предопределяются сложившимся в обществе балансом политико-экономических интересов, расстановкой сил социальных классов и социально-классовых группировок, а также организованностью и сплоченностью последних.

Общественное сознание, его базовые ценности всегда идеологически оформляются и защищаются государством. Без государственной идеологии, патриотизма не может быть социальной стабильности и эффективной экономики. Идеология, как известно, является совокупностью системных упорядоченных взглядов, выражающей интересы различных социальных классов, на основе которой осознаются и оцениваются отношения людей и их общностей к социальной действительности в целом и друг к другу. Если государственная идеология не разделяется большинством населения, то такое государство и политическое устройство теряют свою гражданскую легитимность и быстро уходят с исторической арены. Экономическая наука имеет национальную детерминацию, но базируется она на фундаменте политической экономии, которая открывает закономерности развития хозяйственных отношений в различные исторические периоды. Однако идеология, в том числе экономическая, в сильной степени детерминирует экономическую политику и траекторию развития экономической системы.

При выборе модели хозяйствования приоритетной является господствующая идеоло-

гическая доктрина. Выбор между гуманистической идеологией, в основе которой лежит такой критерий общественного прогресса как снижение социального каннибализма, и идеологией рыночного либерализма, в основе которой лежит социальный каннибализм, – именно это формирует принципы хозяйственной жизни любого государства. Начало 90-х гг. прошлого века характеризовалось практически полным самоустранением государства от управления экономикой и отсутствием государственной идеологии. В Беларуси и других постсоветских странах начался экономический кризис, который сопровождался значительным ухудшением социальных и материальных условий жизни людей, у большинства из которых пропала вера в завтрашний день.

Это не могло не отразиться на качестве экономического образования, некоторой степени его дезориентации. Сегодня приходится преодолевать заложенные тогда негативные эффекты. Белорусской школе удалось в целом сохранить самобытность и не растерять теоретический фундамент для анализа и решения стоящих задач социально-экономического развития. Вместе с тем общая деформация экономических воззрений отразилась на состоянии и качестве экономического образования, которое во многом зависит от успехов экономической науки, накопленного опыта, сложившихся школ, идеологического стержня развития государства и внешних влияний, в том числе со стороны конкурирующих школ и направлений экономической науки, а также от изменений самой системы образования, которые могут выхолостить любые позитивные основы, заложенные ранее.

В связи с этим, оценка изменений качества экономического образования предполагает проведение системного анализа изменений в самой экономической науке страны, а также состояния хозяйственной системы и идеологии. Опираясь на этот алгоритм оценки, слагающий методологию настоящего обзорного исследования, дадим характеристику Белорусской экономической школы, показав междисциплинарный характер её исследований и представителей, что задаёт полезный

вектор позитивных изменений в качестве экономического образования в Республике Беларусь. Её эволюцию требуется рассматривать в контексте изменений государственности Республики Беларусь. Покажем влияние на состояние экономической школы национальных традиций, выводящих содержание экономического анализа за «мэйнстримовские рамки». В свою очередь политическая экономия способна помочь в формулировке национальной идеи развития страны. Здесь видна взаимная детерминация. Рассмотрим обозначенные аспекты с указанных методологических позиций подробнее, обобщая взгляды и позиции различных исследований.

Белорусская экономическая школа – движение к современной политической экономии

Сформировавшееся у большинства населения к 1994 г. неприятие либерально-рыночного пути социально-экономического и политического развития, по которому пошла страна в начале 90-х гг., обеспечило избрание Первого Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, что предопределило изменения социального и экономического курса страны. Новая экономическая стратегия в Республике Беларусь, начатая с приходом к власти А.Г. Лукашенко, заключалась в создании социального государства, обеспечивающего всем своим гражданам базовые социальные и экономические гарантии. Этот путь развития соответствовал сложившейся социально-экономической ситуации, ожиданиям белорусского народа, белорусской культуре и базовым институтам, обеспечил устойчивый рост экономики, улучшение ее структуры, повышение уровня жизни большей части населения.

У белорусов развивается чувство патриотизма, формируется государственная идеология, национальная модель хозяйствования доказывает свою эффективность и устойчивость. В этих условиях внешние дестабилизирующие силы начинают все более активно применять против Республики Беларусь информационное оружие. Последнее сегодня главным

образом направлено на снижение политико-экономической «конкурентоспособности» страны за счет неудачных (но повторяющихся) попыток разрушения единства нации, государственной идеологии, чувства патриотизма путем навязывания чуждой нам либерально-рыночной идеологии различными механизмами. Этими механизмами выступают общественно-функциональные технологии, частным случаем которых, как справедливо отмечает Т.В. Сергиевич является «управление механизмами потребительского выбора. Чем более общество динамично, мобильно, открыто, социально-дифференцировано и богато, тем в большей степени могут быть использованы общественно-функциональные технологии» (Сергиевич, 2019. С. 78).

Некоторые ученые-экономисты, а вслед за ними ряд представителей СМИ и некоторые политики, предлагали принимать без подтверждения постулаты западных «экономиксов» и надеяться, что свободная конкуренция автоматически решит непростые проблемы Республики Беларусь. Отметим, что описанные выше проблемы практически едины для Республики Беларусь и Российской Федерации, по крайней мере, они имеют сходные корни и последствия. По этому поводу А.В. Бузгалин пишет: «В России примерно с конца 80-х гг. <...> термин “economics” стал употребляться во вполне определенном смысле – для обозначения суммы знаний (и соответственно учебной дисциплины), излагаемых в стандартном учебнике, где всегда присутствует разделение на микро- и макроэкономику и описывается функционирование рынка плюс (отчасти) его регулирование государством» (Бузгалин, 2012. С. 24). Названный автор далее указывает на то, что «человек в экономике есть более (для одних школ) или менее (для других школ) рациональный эгоист, максимизирующий свою полезность, которая, как правило, отождествляется с деньгами, и минимизирующий свои затраты, прежде всего, труда» (Бузгалин, 2012. С. 27).

Как результат, в экономической теории начали возникать работы, исследующие не реальные, а виртуальные социально-экономические отношения. Становятся популярными модели экономического роста, ориентированные на

рост потребления и вещного накопления без учета необходимости поддержания экологического равновесия, социальной справедливости и устойчивости инновационного развития в целом. Разделение всех существующих сегодня экономических научных школ и направлений целесообразно проводить не по критерию «план или рынок», а по тому, какие они исследуют объекты: реальные социально-экономические процессы или виртуальные (идеальные) модели. Последние модели сегодня также могут стать основой для создания информационного оружия. «Деструктивное информационное воздействие приводит к мировоззренческим и ценностным искажениям на персональном и общественном уровне. Это, в свою очередь, в долгосрочном периоде ведет к деформации (снижению) устойчивости существующих неформальных институтов...» (Кристинович, 2020. С. 48), что негативно сказывается на устойчивости национальной безопасности в целом.

Дальнейшее развитие белорусской государственности, обеспечение социальной стабильности и устойчивого экономического роста на основе инновационных технологий требует общественной консолидации на основе национальной идеи. Национальная идея Беларуси – это относительно самостоятельный комплекс духовно-нравственных и политико-экономических механизмов, ориентированных на усиление жизнеспособности белорусского общества. Основная функция национальной идеи состоит в обеспечении общества необходимыми для его существования и развития идеологическими, культурными и политико-экономическими условиями, средствами и инструментами. При этом важнейшим условием устойчивого функционирования национальной идеи является высокий уровень социального потенциала, накопленный и успешно капитализируемый на уровнях государства, социальных классов и классоподобных групп, домашних хозяйств и индивидов. Именно наличие высокого социального капитала и его равномерное распределение по всем вышеназванным уровням социальной стратификации является обязательным условием существования

созидательной национальной идеи Беларуси, основанной на позитивной государственной идеологии.

Любое современное общество не является чем-то монолитным, а напротив – его социально-классовая дифференциация постоянно усиливается. Соответственно, при «стихийном» формировании национальной идеи неизбежно возникает несколько ее типовых моделей или протоконцепций, некоторые из которых могут быть основаны на идеях отрицания социальной белорусского государства, суверенитета страны, а соответственно будут представлять угрозу национальной безопасности. Последнее обусловлено не только несовпадением политико-экономических интересов различных общественных групп и социальных классов, обусловленных в том числе и появлением новых городских классов, но и внешним вмешательством в этот процесс со стороны государств, враждебных Республике Беларусь. Кроме того, как справедливо отмечает О.С. Сухарев, «вероятность разрушительных последствий подобного индивидуального поведения для экономики увеличивается, что повышает потребность в ограничивающих социальных нормах, культуре, образовании, регулировании общественного порядка, системе социальной защиты» (Сухарев, 2005. С. 70).

Создание позитивной национальной идеи Беларуси возможно только на основе современной политической экономики. Значительный вклад в развитие политической экономики традиционно вносила и продолжает вносить Национальная академия наук в целом и Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, в частности. Важнейшим этапом в консолидации патриотически настроенной части белорусских ученых экономистов следует признать принятие Постановления Бюро Президиума НАН Беларуси от 07.08.2020 г. № 374, зафиксировавшим создание междисциплинарного научно-исследовательского кластера «Белорусская экономическая школа», который является «объединением научных организаций, институционализированных научных школ, ученых, педагогов и специалистов для совместной научной деятельности

в сфере экономической науки, руководствующимся при проведении исследований единими или близкими теоретическими и методологическими подходами»¹ (Белорусская экономическая школа, 2024).

Выражаем уверенность в том, что этим был начат важнейший этап в становлении белорусской экономической науки как методологически единой системы научных взглядов. Методологическое единство не говорит об отсутствии в Белорусской экономической школе различных подходов и мнений. Разнообразие взглядов и гипотез – это важнейший компонент любого научного прогресса. Но методологическое единство требует изучать реальные, а не выдуманные (даже хорошо обоснованные математическими методами) проблемы современности.

Белорусская экономическая школа является объединением научных организаций, институционализированных научных школ, ученых, педагогов и специалистов для совместной научной деятельности в сфере экономической науки, руководствующимся при проведении исследований единими или близкими теоретическими и методологическими подходами. Следует отметить значительный вклад Белорусской экономической школы в проведении широкой научно-педагогической дискуссии о необходимости возвращения в вузы учебного курса «Современная политэкономия» и последующего написания учебного пособия с этим названием. Бесспорно, что без активного участия академика Гусакова Владимира Григорьевича и профессора Богатыревой Валентины Васильевны эта задача была бы невыполнима.

В Российской Федерации уже многие годы ведется широкая научно-общественная дискуссия между сторонниками и противниками изучения политической экономии. Опубликованы тысячи статей и десятки монографий на эту тему. А.А. Пороховский пишет: «Восприятие человеком своей креативной роли может помочь политическая экономия <...>. Политическая экономия имеет немало важных особенностей, как теория и учебный курс. Самое

важное, что она развивает системное мышление и видение экономики у обучающихся» (Пороховский, 2022. С. 77). На этом фоне показательным является поведение противников изучения политической экономии в вузах Беларуси – они никак напрямую не реагируют на эту проблему на страницах научных изданий. Вероятно, причиной этого является отсутствие теоретико-методологических аргументов в поддержку позиции противников изучения политической экономии. Вместе с тем представители этой позиции предпринимают попытки перевести общественно-экономический дискурс в сферу нового рандомизма (он также встречается под названием «новая экономика развития»), который весьма успешно мимикрирует под частные экономические науки, главная исследовательская установка которого – «держаться от теории подальше» (Favereau, Nagatsu, 2020).

В рамках Белорусской экономической школы в настоящее время успешно завершён ещё один политэкономический проект: «Разработка концепции, методологии и теории новейшей политэкономии». Цели, задачи и структура названного проекта определялись академиком Гусаковым Владимиром Григорьевичем.

В рамках этого проекта была разработана концепция, методология и теория новейшей политэкономии, позволяющие научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам, учащимся, государственным служащим, а также всем, кто интересуется проблемами социально-экономической политики, выработать правильное научное представление о законах, обуславливающих развитие международных экономических отношений и белорусской экономики.

Результаты названного проекта уже легли в основу учебной программы по дисциплине для специальности 7-06-0311-01 «Экономика» магистратуры Университета Национальной академии наук Беларуси. Это ещё один важный шаг к возвращению политической экономии в университетские аудитории. Отличие НИР «Разработка концепции, методологии и теории новейшей политэкономии» от учебного пособия для студентов неэкономических

¹ Белорусская экономическая школа. URL: <https://economics.basnet.by> (дата обращения: 15. 10. 2024).

специальностей «Современная политэкономия» заключается, во-первых, в более глубокой проработке материала и соответственно большим объемом и научной проработанностью предмета исследования, во-вторых, в исключении из последнего таких компонентов как «Зарождение и развитие политической экономии» и геополитики, поскольку предполагается, что для учащихся экономических специальностей это должны быть объекты отдельных учебных дисциплин.

В 2022 г. в вузах Республики Беларусь был осуществлен переход от преподавания учебной дисциплины «Экономическая теория» к преподаванию учебной дисциплины «Современная политэкономия» для студентов неэкономических специальностей. В то же время студенты экономических специальностей по-прежнему изучают учебный курс «Экономическая теория», построенный, главным образом, на умозрительных концептах, который не только не способствует выработке у белорусских студентов позитивной экономической идеологии и патриотизма, но и прививает им либерально-рыночную идеологию, которая, по сути своей, сегодня является важнейшим идеологическим компонентом ведущейся против страны информационной войны.

Переход к изучению учебной дисциплины «Современная политэкономия», безусловно, приносит много пользы для студентов. Однако, «может так оказаться, что большинство в студенческой группе еще определяется со своей жизненной позицией, и тогда решающее значение в борьбе за их души (подвергающиеся непрерывным атакам с применением информационного оружия со стороны не дружественных нашей стране акторов) фактически отводится преподавателю» (Солодовников, 2019а. С. 184), следовательно возрастает и значимость накопления социального капитала. «В условиях новых вызовов и угроз, отличающихся высокими дестабилизирующими воздействиями, переход к новому качеству экономического роста невозможен без непрерывного роста уровня доверия в обществе. Чем ниже уровень социального капитала, тем в большей степени население

страны подвержено воздействию информационного оружия» (Арчаков и др., 2022. С. 18), а следовательно, и перенятию чуждой идеологической позиции.

Одновременно с этим быстрый переход к преподаванию учебной дисциплины «Современная политэкономия» выявил и необходимость решения ряда методических задач. Чтение лекций, проведение круглых столов и практических занятий в Республиканском институте высшей школы (РИВШ), собственный опыт преподавания представителями авторского коллектива учебного пособия «Современная политэкономия», общение с коллегами позволили сделать вывод, что освоение данного курса требует визуализации учебного материала в таблицах и схемах, адаптированных к особенностям обучения студентов и магистрантов высших учебных заведений. Представление теоретических материалов по новейшей политэкономии в наглядной форме, а именно в таблицах и схемах, будет способствовать улучшению их восприятия студентами, магистрантами и другими заинтересованными лицами.

Методологической основой при подготовке системы структурно-логических схем и таблиц по новейшей политэкономии в контексте современных геоэкономических и геополитических реалий будут выступать принципы научности, историчности, системности, инновационности, государственности. Такой подход обеспечит соответствие планируемых результатов современному мировому уровню образования, науки и техники.

Думается, что разработка системы структурно-логических схем и таблиц по новейшей политэкономии в контексте современных геоэкономических и геополитических реалий в рамках Белорусской экономической школы может стать важным звеном в цепочке преобразования белорусского научно-образовательного экономического пространства в направлении повышения соответствия формируемого представления об экономической системе общества окружающей действительности, реализации потенциала практической применимости экономической науки, выработки у населения

позитивной экономической идеологии. При этом визуально-графическое представление результатов исследования, предполагающее их таблично-схематическое выражение, позволит более эффективно реализовать эти задачи и сделает доступными полученные результаты для более широкого круга читателей. Выполнить данную задачу способна лишь такая авторитетная институция как Белорусская экономическая школа.

Принципиальной новизной обозначенной выше задачи выступает форма представления результатов исследования – визуально-графическая (а именно в таблицах и схемах), что в исследованиях новейшей политической экономии системно будет произведено впервые. Наглядная форма представления информации, сопровождаемая текстовыми пояснениями, будет способствовать улучшению восприятия заинтересованными лицами, а также послужит основой для разработки учебных материалов для студентов и магистрантов высших учебных заведений, и как следствие, формированию у них целостной картины мира, понимания сущности социальных, экономических и политических явлений и процессов, происходящих в белорусском обществе и мире под воздействием внутренних политико-экономических факторов и трансформации глобальной социально-экономической среды и современного мирового порядка, развитию критического мышления, овладению навыками анализа и оценки политико-экономической ситуации, разработки и принятия управленческих решений в профессиональной деятельности, осознанному выбору моделей политико-экономического поведения в повседневной жизни.

Отличим заявленную работу от выполненной в 2023–2024 гг. НИР «Разработка концепции, методологии и теории новейшей политэкономии», а также от учебного пособия для студентов неэкономических специальностей «Современная политэкономия» заключается, во-первых, в принципиально новом формате представления полученных теоретических результатов – системе структурно-логических схем и таблиц по новейшей политэкономии

в контексте современных геоэкономических и геополитических реалий, а во-вторых, в выполнении новых этапов исследования в части типологии описания современной стадии развития общества, исследования социального государства и противодействия классово-организованной эксплуатации, новой регионализации и влияния этих процессов на трансформацию места и роли Республики Беларусь в современном мире.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка системы структурно-логических схем по новейшей политэкономии в контексте современных геоэкономических и геополитических реалий в рамках Белорусской экономической школы может стать важным звеном в цепочке преобразования белорусского научно-образовательного экономического пространства. Это полезно и для реализации потенциала практической применимости экономической науки, выработки у населения позитивной экономической идеологии. При этом визуально-графическое представление результатов исследования, предполагающее их таблично-схематическое выражение, позволит более эффективно реализовать эти задачи и сделает доступными полученные результаты для более широкого круга читателей. Принципиальной новизной сформулированной задачи выступает визуально-графическая подача результатов исследования (а именно в таблицах и схемах). В исследованиях по новейшей политической экономии это будет новым шагом, особенно применительно к области экономического образования.

В завершение отдельно отметим, что качественное обновление экономического образования в Республике Беларусь невозможно сегодня представить без междисциплинарного научно-исследовательского кластера «Белорусская экономическая школа». Указанный кластер прикладывает большие усилия для трансформации белорусских ученых и педагогов-экономистов в единое социально-научное сообщество на базе современной политической экономии как стержневой дисциплины. Только в Республике Беларусь начат и успешно

реализуется такой амбициозный проект как научно-исследовательский кластер «Белорусская экономическая школа», что позволяет проводить качественное обновление экономического образования с обоснованным оптимизмом.

Таким образом, в завершении, сформулируем два принципиально важных вывода настоящей статьи.

Во-первых, политическая экономия как дисциплина в Белоруссии становится базовым предметом для получения фундаментального высшего образования в области экономики, а в перспективе и по другим направлениям, изучающим экономический блок наук (например, инженерная подготовка в советский период предполагала изучение политической экономики в течение года).

Во-вторых, междисциплинарный характер белорусской экономической школы, а также

её совместная эволюция с национальной государственностью республики создают прочную основу для укрепления идеологического каркаса в области экономики и агентского поведения. Оценка качества высшего образования по экономике является многоаспектной задачей, в рамках которой требуется учитывать и наличие исследовательских школ, накопленный опыт, и традиции, состояние экономической науки, идеологии и политики. Безусловно, каждый из указанных аспектов требует самостоятельных и глубоких исследований, включая и применение социологических методов анализа.

Перспективным видится сотрудничество белорусской и российской экономических школ, неоднородность которых создаст необходимую палитру мнений и подходов, которые укрепят экономические исследования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Арчаков В.Ю., Солодовников С.Ю., Баньковский А.Л., Мелешко Ю.В. Некоторые новые подходы к обеспечению экономической безопасности Республики Беларусь // Экономическая наука сегодня. 2022. № 16. С. 7–23. DOI:10.21122/2309-6667-2022-16-7-23.
2. Богатырева В.В. Укрепление взаимодействия субъектов сферы образования – потенциал развития Союзного государства // Вышэйшая школа: навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. 2021. № 1(141). С. 3–9.
3. Гурский В.Л., Клименко В.А., Фаузер В.В., Сергиевич Т.В. Исследование теоретических основ нового качества экономического роста в контексте перехода к инновационному развитию Республики Беларусь и Российской Федерации // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2017. № 2. С. 53–59.
4. Кристиневич С.А. Информационная безопасность в глобальном политико-экономическом пространстве: механизмы манипулятивного воздействия и системы когнитивной защиты // Экономическая наука сегодня. 2020. Выпуск 12. С. 46–56.
5. Лемещенко П.С., Баранов А.М. Образование как социальный институт: эволюция концепций и новые направления развития // Экономическое возрождение России. 2022. № 3 (73). С. 100–110.
6. Мелешко Ю.В., Сергиевич Т.В. Модернизация образовательных подходов в условиях цифровизации экономики // Технично-технологические проблемы сервиса. 2019. № 1(47). С. 64–64.
7. Пороховский А.А. Изучишь политическую экономию – станешь активным гражданином // Вопросы политической экономии. 2022. № 2 (34). С. 76–78.
8. Сергиевич Т.В. Общественно-функциональные технологии и продвижение потребительских товаров: на примере легкой промышленности Республики Беларусь // Технично-технологические проблемы сервиса. 2019. № 3 (49). С. 77–81.
9. Солодовников С.Ю. Парадигмальный кризис белорусской экономической науки, цифровизация и проблемы подготовки кадров в сфере обеспечения национальной безопасности // Экономическая наука сегодня. 2019а. Выпуск 10. С. 182–194.
10. Солодовников С.Ю. Современная экономика – экономика рисков // Друкерский вестник. 2019б. № 5. С. 43–56. <https://doi.org/10.17213/2312-6469-2019-5-43-56>
11. Сухарев О.С. Проблема качества институционального развития // Журнал экономической теории. 2005. № 2. С. 67–85.

12. Favereau J., Nagatsu M. Holding Back from Theory: Limits and Methodological Alternatives of Randomized Field Experiments in Development Economics // *Journal of Economic Methodology*. 2020. Vol. 27. № 3. P. 191–211. <https://doi.org/10.1080/1350178X.2020.1717585>

Информация об авторе

Солодовников Сергей Юрьевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономика и право» Белорусского национального технического университета; SPIN-код РИНЦ – 9556–4919, Scopus Author ID: 57221197253; ORCID: 0000-0002-8527-5649; (Республика Беларусь, 220013, г. Минск, проспект Независимости 65; e-mail: solodovnikov@bntu.by; solodovnicovs@yandex.by).

REFERENCES

1. Archakov, V.Yu., Solodovnikov, S.Yu., Bankovsky, A.L., Meleshko, Yu.V. (2022). Some new approaches to ensuring economic security of the Republic of Belarus. *Economic Science Today*, 16, 7–23. <https://doi.org/10.21122/2309-6667-2022-16-7-23> (in Russ)
2. Bogatyreva, V.V. (2021). Strengthening the interaction of subjects of the sphere of education – the development potential of the Union State. *Vysheysshaya shkola: navukova-metadychny i publitsystrychny chasopis*, 1(141), 3–9. (in Russ)
3. Favereau, J., Nagatsu, M. (2020). Holding Back from Theory: Limits and Methodological Alternatives of Randomized Field Experiments in Development Economics. *Journal of Economic Methodology*, 27(3), 191–211. <https://doi.org/10.1080/1350178X.2020.1717585>
4. Gursky, V.L., Klimenko, V.A., Fauzer, V.V., Sergievich, T.V. (2017). Study of theoretical foundations of new quality of economic growth in the context of transition to innovative development of the Republic of Belarus and the Russian Federation. *Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University*, 2, 53–59. (in Russ)
5. Kristinevich, S.A. (2020). Information security in the global political and economic space: mechanisms of manipulative influence and cognitive defense systems. *Economic Science Today*, 12, 46–56. (in Russ)
6. Lemeshchenko, P.S., Baranov, A.M. (2022). Education as a social institution: evolution of concepts and new directions of development. *Economic Revival of Russia*, 3 (73), 100–110. (in Russ)
7. Meleshko, Yu.V., Sergievich, T.V. (2019). Modernization of educational approaches in the context of digitalization of the economy. *Technico-tehnologicheskie problemy servisa*, 1(47), 64–64. (in Russ)
8. Porokhovskiy, A.A. (2022). Study political economy – become an active citizen. *Issues of political economy*, 2 (34), 76–78. (in Russ)
9. Sergievich, T.V. (2019). Social and functional technologies and promotion of consumer goods: on the example of light industry of the Republic of Belarus. *Technico-tehnologicheskie problemy servisa*, 3(49), 77–81. (in Russ)
10. Solodovnikov, S.Yu. (2019b). Modern economics – risk economics. *Drukerovskij vestnik*. 5. 43–56. <https://doi.org/10.17213/2312-6469-2019-5-43-56> (in Russ)
11. Solodovnikov, S.Yu. (2019a). Paradigmatic crisis of Belarusian economic science, digitalization and problems of training personnel in the field of national security. *Economic science today*, 10, 182–194. (in Russ)
12. Sukharev, O.S. (2005). The Problem of the Quality of Institutional Development. *The Russian Journal of Economic Theory*, 2, 67–85. (in Russ)

Author

Sergey Yu. Solodovnikov – Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Law at the Belarusian National Technical University; SPIN-code RINTS – 9556–4919, Scopus Author ID: 57221197253; ORCID: 0000-0002-8527-5649; (65, Nezavisimosti str., Minsk, 220013, Republic of Belarus; e-mail: solodovnikov@bntu.by; solodovnicovs@yandex.by).

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interest.

Поступила в редакцию (Received) 27.09.2024

Поступила после рецензирования (Revised) 30.10.2024

Принята к публикации (Accepted) 23.11.2024